

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA BO‘LAJAK TARIX
O‘QITUVCHILARIDA INFORMATSION-ANALITIK KOMPETENTLIKNI
TASHKILY-PEDAGOGIK KOMPONENTINI TAKOMILLASHTIRISH**

Siddiqov Ilyosjon Baxromovich

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti,

falsafa fanlari doktori (DSc).

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar vositasida bo‘ljak tarix o‘qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni tashkiliy-pedagogik komponentini takomillashtirish, o‘qituvchilarni o‘qitish usullarini o‘zgartirish maqsadida texnologiyalar va internet yordamida masofaviy o‘qitishning yangi usuli sifatida qarala boshlanganligi, aralash ta‘lim an‘anaviy va masofaviy o‘qitishning turli modellarini birlashtirgan hamda texnologiyaning bir nechta shakllaridan foydalanadigan o‘quv strategiyasi ekanligi to‘g‘risidagi fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so‘z va iboralar: aralash ta‘lim, informatsion-analitik kompetentlik, masofaviy ta‘lim, loyihalashtirish bosqichlari, ta‘lim integratsiyasi, telekonferents aloqa dasturlari, internet va raqamli media vositalari, interfaol, virtual ta‘lim.

Аннотация: В данной статье с помощью цифровых технологий рассматривается информационно-аналитическая компетентность будущих учителей истории как новый метод дистанционного обучения с помощью технологий и сети Интернет в целях совершенствования организационно-педагогической составляющей, изменения методы обучения учителей. Утверждается, что образование представляет собой стратегию обучения, сочетающую в себе различные модели традиционного и дистанционного обучения и использующую несколько форм технологий.

Ключевые слова и фразы: смешанное образование, информационно-аналитическая компетентность, дистанционное образование, этапы проектирования, образовательная интеграция, программы телеконференционного общения, Интернет и цифровые медиа, интерактивное, виртуальное образование.

Abstract: In this article, with the help of digital technologies, informational-analytical competence of future history teachers is considered as a new method of remote teaching with the help of technologies and the Internet in order to improve the organizational-pedagogical component, to change the methods of teaching teachers. It is argued that education is a learning strategy that combines different models of traditional and distance learning and uses several forms of technology.

Key words and phrases: mixed education, information-analytical competence, distance education, design stages, educational integration, teleconference communication programs, Internet and digital media, interactive, virtual education.

XXI asrda axborot va kommunikatsion texnologiyalarning rivojlanishi barcha sohalarda bo‘lgani kabi ta‘lim tizimida, xususan tarix fanini o‘qitishda ham zamonaviy talablar asosida ta‘lim sifatini yanada oshirishni taqozo qilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning o‘rni YuNESKO tomonidan 2015-yilda “Ta‘lim-2030” doirasida qabul qilingan “Barqaror rivojlanish uchun ta‘lim” dasturida ham alohida ta‘kidlangan. SHu nuqtai nazardan, Xalqaro Ta‘lim Texnologiyalari Jamiyati ma‘lumotlariga ko‘ra, texnologiya talabalarga axborot texnologiyalari bilan ishlash, muammolarni hal qilish va qarorlar qabul qilish, mazkur vositadan ijodiy va samarali foydalanuvchi bo‘lish imkonini beradi (ISTE, 2000). Ta‘lim jarayonida texnologiyani qo‘llash orqali bu boradagi ko‘nikma va malakalarni shakllantirish talabalarni kelajakdagi kasb-hunarga tayyorlashga yordam beradi.

Bugungi zamonaviy talabalar allaqachon raqamli, kibernetik bo‘lib, ularning hayoti, nutqi, fikrlari, xatti-harakatlari murakkab qurilmalar va mahsulotlar bilan shakllantirilgan. Zamonaviy bo‘lish bugungi davrning talablaridan biri. SHunday qilib, talabalarda raqamli texnologiyalar bilan ishlash bo‘yicha ko‘nikmalarni shakllantirishda tarix fani uchun ajratilgan o‘quv soatlari, mavzularda raqamli texnologiyalar bilan ishlash imkoniyatlarini inobatga olgan holda o‘quv materiallarni ikki guruhga ajratish mumkin: nazariy darslarda foydalanish uchun mo‘ljallangan interaktiv vositalar hamda amaliy bajarish uchun mo‘ljallangan grafik ilovalar.

Raqamli texnologiyalar yordamida yaratiladigan multimediali formatdagi materiallar o‘zining tasvirlarni aniq taqdim qilish, ma‘lumotlarni yanada chuqurroq anglash uchun maxsus effektlarni yarata olish hamda keng ko‘lamli vizual ma‘lumotlar taqdim eta olish imkoniyalari bilan ta‘lim sohasida beqiyos salohiyatga ega. Pedagogning raqamli texnologiyalar borasidagi savodxonligi uning darslarni tashkil etishi, ma‘lumotlarni tez va sifatli yetkazib berishi hamda talabalarda ham zamonaviy bilimlarni shakllantirishida alohida o‘ringa ega.

Raqamli texnologiyalar bilan ishlay olish o‘quv jarayonining har ikki sub’ekti faolligini oshiradi, o‘quv jarayonini individuallashtirishga olib boradi, talaba shaxsining rivojlanishi rag‘batlantiriladi - uning qarorlari mustaqilligi, tashabbusi, vazifalarni aniq bajarishga bo‘lgan talablar ortadi, o‘qituvchi va talaba o‘rtasida mavzuni o‘zlashtirish bo‘yicha qaytar aloqa sezilarli darajada oshadi. Masalaning pedagogik tomoniga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, shuni ta‘kidlash kerakki, informatsion raqamli texnologiyalarini joriy etish ta‘limning asosiy tamoyillari – ko‘rgazmalilik va qulaylik tamoyillarini amalga oshirishga yordam beradi. Ta‘lim jarayonida qo‘llanmalarni (elektron yoki bosma) ishlatish, shuningdek, ularni mustaqil ravishda ishlab chiqarish va har xil turdagi pedagogik ehtiyojlar uchun ko‘rgazmali material tayyorlash imkoniyatlari raqamli texnologiyalar asosida amalga oshiriladi. Informatsion texnologiyalari sohasida mahorat va bilimlarga ega bo‘lgan pedagog talabalarning turli yosh guruhlarida nazariy va amaliy bilimlar blokini

o‘zlashtirish jarayonini sezilarli darajada yengillashtirishi va tezlashtirishi, shuningdek o‘rganilayotgan ma‘lumotlarni taqdim etish uslubini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.[1]

XXI asrda raqamli texnologiyalarnig keng tarqalishi, ularning aholini barcha qatlamlariga yetib borishi ijtimoiy hayot, jumladan ta‘lim tizimiga ham juda katta ijobiy ta‘sirini ko‘rsatdi. Bu esa o‘z o‘rnida o‘qitishning pedagogik va axborot texnologiyalarini yanada rivojlantirish va bu orqali o‘qitish samaradorligini oshirish masalalarini oldinga surmoqda.[2]

Yangi O‘zbekistonni barpo etish sari qadam qo‘yilayotgan bir davrda keng fikrlash doirasiga ega, bilimlarni chuqur egallagan, o‘z sohasida yetuk va zamon talabiga javob bera oladigan shaxslarga bo‘lgan etibor va talab ortib borayotgani, yana bir karra, modernizatsiyalangan ta‘limni va sifatli tashkil etilgan ta‘limni joriy etish masalasini ko‘ndalang qilib qo‘yadi. SHu sababli ham, bilimdon, tashabbuskor, jamiyatda faol va o‘z mehnatida bilan dunyoni zabt eta oladigan shaxsni shakllantirish bugungi kun talabiga aylanib bormoqda. Hozirgi davr nuqtai nazaridan kelib chiqib bunday talablarga javob bera oladigan va yuqorida sanab o‘tilgan xususiyatlarni o‘zida mujassamlashtirgan shaxsni shakllantirishda o‘qituvchilarning quyidagi mezonlarni inobatga olgan holda o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishi muhim ahamiyat kasb etadi:

- darslarda zamonaviy va ilg‘or ta‘lim texnologiyalarini qo‘llash;
- o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan unumli foydalanishni yo‘lga qo‘yish;
- xalqaro tajribalarda yuqori samara bergan natijalarni mamlakatimiz ta‘lim tizimiga moslashtirish va ularni amaliyotga tatbiq etish.

Bugungi kunda zamonaviy ta‘limning maqsad va vazifalari ham o‘zgarib bormoqda. CHunki, ta‘limga zamonaviy yondoshuv asosidagina talaba shaxsining to‘la rivojlanishi, tez o‘zgaruvchan dunyodagi turli mashaqqatlar va chaqiruvlarga har taraflama tayyor bo‘lishi, ijodiy fikrlashini rivojlantirish, ulkan axborot makonida axborotlarni tanqidiy nuqtai nazaridan to‘g‘ri izlash, tanlab olish, oldida yuzaga kelgan mauammolarni nafaqat ko‘ra bilish, balki ularni ifodalash va hal eta olish kabi masalalrga yechim topish mumkin. SHuning uchun ham Yurtboshimiz SH.M.Mirziyoev tashabbuslari bilan yangi davrga qadam qo‘yish asnosida keng fikrlash doirasiga ega, bilimlarni chuqur egallagan, sohasida yetuk va davr talabiga javob beraoladigan shaxslarga bo‘lgan etibor ortib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida modernizatsiyalangan va sifatli tashkil etilgan ta‘limni joriy etish masalasini ko‘ndalang qilib qo‘yadi. Hozirgi davr nuqtai nazaridan kelib chiqib bunday talablarga javob bera oladigan va yuqorida sanab o‘tilgan xususiyatlarni o‘zida mujassamlashtirgan shaxsni shakllantirishda quyida mezonlarni tashkil etilish muhim ahamiyat kasb etadi:[3]

- Zamonaviy va ilg‘or ta‘lim texnologiyalari
- Raqamli texnologiya + zamonaviy va ilg‘or pedagogik texnologiya
- Xalqaro tajribalar.

Texnologiyalar bilan hamnafas yurish yoshlarni madaniyat bilan bog‘laydigan va ta‘limda an‘anaviy ravishda taklif qilinadigan modellarga qaraganda yoshlarni o‘rganish jarayoniga faolroq jalb qiladigan metodlarni loyihalashtirish, yaratishga ko‘maklashadi hamda talabalardagi tanqidiy fikrlashni rag‘batlantiradi. SHuningdek, raqamli texnologiyalar darslardagi interfaollikni ham oshirishga xizmat qiladi. Interfaollik tushunchasi bu yangi muhitda o‘rganish haqida fikr yuritganimizda asosiy xususiyatga aylanadi. Ta‘lim nazariyotchilari o‘tmishda auditoriya sharoitida interaktivlikka katta e‘tibor berishgan, lekin asosan guruhda muammolarini hal qilish, guruhli muhokama, qisqa namoyishlarni kiritish yoki qisqa, asossiz yozish kabi ta‘lim strategiyalariga e‘tibor berishgan, mashqlar, so‘ngra munozara va fikr-mulohazalar, bahs-munozaralar, muammolarni hal qilish modellari va rolli o‘yinlaridan foydalanishgan. Hozirda esa mazkur metodlar bilan bir qatorda yangi vositalar orqali interaktivlikning o‘rni va uning faol ta‘lim bilan aloqasi o‘rganilmoqda.

Raqamli texnologiyalarni bu jarayonda yangi yechim sifatida ko‘rish mumkin. CHunki, ular foydalanish uchun yangi vositalarni taqdim etadi va tarixiy jarayonlarning ba‘zi asoslarini qayta shakllantiradi. Xalqaro Ta‘lim Texnologiyalari Jamiyati ta‘kidlaganidek, texnologiya talabalarga: axborot texnologiyalari bilan ishlay olish, muammolarni hal qiluvchi va qaror qabul qiluvchi, ishlab chiqaruvchi vositalardan ijodiy va samarali foydalanuvchi bo‘lish imkoniyatini beradi. SHuning uchun, biz mazkur tadqiqot ishimizda O‘zbekistondagi Davlat ta‘lim standartlari, ta‘lim mazmuni va ilg‘or tajribalardan kelib chiqqan holda raqamli texnologiyalarning vazifalaridan kelib chiqqan holda tizimlashtirib chiqdik.

Raqamli texnologiyalarni tarix ta‘limida o‘qitishda qo‘llash borasida fikr yuritilganda, ularning vazifasi, ta‘lim mazmuniga mosligi va talabalarda shakllantirilishi lozim bo‘lgan kompetentsiyalar bilan bog‘liqligini inobatga olish zarur. Xususan, Peplarning fikricha raqamli texnologiyalarning tarkibiy qismi bo‘lgan informatsion ta‘minotni yaratish uchun muhim uchta keng tushunchalar mavjud:

- o‘quv jarayonida faol ishtirok etish;
- yoshlarning o‘zlarining ishi bilan shaxsiy aloqasi, bu o‘rganishga umumiy muhabbatni uyg‘otadi va avvalgi tajribalariga asoslanadi;
- keng jamoatchilik uchun muhim bo‘lgan loyihalarni yaratish. SHuningdek, raqamli texnologiyarni tasniflashda uning xususiyatlarini ham inobatga olish zarur. Raqamli texnologiyalar ta‘rifi barcha elektron vositalarni, avtomatik tizimlarni, texnologik qurilmalarni va ma‘lumotlarni ishlab chiqaradigan yoki saqlaydigan

resurslarni o‘z ichiga oladi. Analog va raqamli texnologiyalarning farqi shundaki, analog texnologiyalarda ma’lumotlar ko‘p amplitudali elektr ritmlariga aylanadi, raqamli texnologiyalarda esa ma’lumotlar ikki raqam, ya’ni 0 va 1 dan iborat tizimga aylantiriladi.

Raqamli texnologiyalar vositasida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasining tashkiliy-pedagogik komponentini takomillashtirish maqsadida ikkita blokdan iborat o‘quv topshiriqlari majmui ishlab chiqildi: informatsion-analitik kompetenitsiyani va tarixiy-analitik kompetenitsiyani rivojlantirishga doir.[5]

Amaliy tavsifdagi savollarni mustaqil o‘rganib bo‘lishganidan so‘ng, talabalar guruhiy munozara jarayonida o‘zlarining taassurotlari va o‘z nuqtai nazarini isbotlashga doir dalillar va misollarni boshqalar bilan o‘rtoqlashishadi. Professor-o‘qituvchi talabalarga munozara qoidalarini eslatib turadi, fikrlarni bayon etish jarayoniga bosqichma-bosqichma tuzatishlar kiritib boradi, bir savoldan ikkinchi savolga o‘tishni amalga oshiradi, oraliq xulosalarga kelinishini ta’minlaydi.

Munozara jarayonida guruh reflektiv savollarga javob beradi va umumiy yakuniy xulosaga kelishadi.

Munozara yakuni sifatida talabalarga Internet tarmog‘idagi axborotlar bilan ishlash, shuningdek, mazkur ishni bajarish jarayonida faol reflektiv nuqtai nazarni aniqlashga yo‘naltirilgan “Afsona emas muammolar” topshirig‘ini bajarishni taklif etadi.

Guruh ishtirokchilariga ular yaqinda to‘qnash kelgan shaxsiy masala mavjudligi haqida eslash taklif etiladi (Tarixiy haqiqatlar va tarixiy shaxslar bilan bog‘liq masalani olishni taklif etgan ma’qul).

Topshiriq: xuddi shunday masala bilan to‘qnash kelgan ertak qahramonini tanlash. SHaxsiy qahramonini tanlash, voqea ishtirokchilarini nomlash. So‘ngra real voqelikka o‘xshash masalaga duch kelgan ertak o‘ylab topish zarur.

Doskaga doira ichida barcha ertak qahramonlarining nomlari yozib qo‘yiladi va har bir talabaga navbati bilan doska oldiga borish, uning fikricha, ular orasida bir xil o‘xshashlikni topish qiyin bo‘lgan uchta qahramonning nomlarini strelka bilan birlashtirish so‘raladi. Doskada paydo bo‘lgan chizma guruhdagi muammoning sotsiometriya natijasini aks ettiradi.

Mashqning navbatdagi bosqichi juftliklarda ertakning davomini bayon etish bilan davom ettiriladi. Mazkur bosqich uchun ko‘rsatma: juftliklarga ularning qahramoni duch kelgan muammolarni hal etish usullarini umumiy bayon etish so‘raladi. 10-15 minutdan so‘ng, yaratilgan ertak davra bo‘lib muhokama qilinadi. Biror-bir juftlik bayon etadi, ikkinchi juftlik uni to‘ldirishi zarur.

Mazkur mashq bo‘yicha bir mashg‘ulotning o‘zida emas, keyingi mashg‘ulotda xulosalarga kelish lozim. Chunki mazkur mashqning ta‘siri eng avvalo, ko‘pincha bizning xulq-avtorimiz boshqaradigan ong osti tizimida sodir bo‘ladi.

Shuningdek, bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishda maxsus kursning amaliy mashg‘ulotlarida qo‘llash bilan bog‘liq o‘quv loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirishga jalb etish yaxshi samara beradi. O‘quv loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali talabalarda Internet tarmog‘idagi kiberekstremistik faoliyatga qarshi kurashish, shaxs xavfsizligiga tahdidlarning oldini olish va himoya qilish malakalari tarkib toptiriladi. Talabalarining aniq yo‘nalishlarda (ochiq axborot xavfsizligi, psixologiya, pedagogika va h.k.) ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga doir bilim va tajribasi, axboriy materiallarni oson o‘zlashtirilishi, axborot-kommunikatsiya sohasidagi turli xil qonunchilik, normativ, huquqiy va ma‘naviy-axloqiy me‘yorlar va xulq-atvorni tezda anglash imkonini beradi. Ana shu tarzda bo‘lajak tarix o‘qituvchilari kasbiy faoliyatga doir bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini oshirish uchun keng imkoniyatga ega bo‘lishadi.

Loyihalarni tayyorlash talabalardan ko‘proq mustaqil ishlashni talab etadi. Mazkur jarayonda ular katta hajmdagi axborotlarni izlash va qayta ishlash bilan shug‘ullanishadi.

Loyihani bajarish uchun talabalarga quyidagi metodik tavsiyalarni taqdim etish lozim: 1) tarixiy haqiqatlarni soxtalashtirish bilan bog‘liq javobi izlanayotgan savolni aniq shakllantiring (masalan, “bosmachilik” harakati: tarixiy haqiqatlar va yondashuvlarga informatsion ta‘sirilar); 2) mavjud bilimlaringiz nuqtai nazaridan qo‘yilgan masala yuzasidan aniq yechimga kelish mumkinligini baholang; 3) asosiy va kichik muammolarni aniqlashtiring hamda ularga javob izlang; 4) agar javob topgan bo‘lsangiz, egallangan bilimlar asosida yechimni shakllantiring; 5) induksiya yoki analogiya metodlari asosida farazlarni ilgari suring; 6) qo‘lga kiritilgan natijalarni ma‘lum bo‘lganlari bilan taqqoslang; 7) qo‘llanilgan mantiqiy usullarning aniqligini tekshirib ko‘ring; 8) yechim topishda qo‘llanilgan barcha umumlashma va hukmlarning to‘g‘riligini tekshiring; 9) vazifa ob‘ektlarini ko‘zga tashlanadigan timsollarini tanlashga intiling; 10) yechim natijasini qat‘iy mantiqqa asoslanib shakllantiring; 11) qo‘lga kiritilgan hukmlarni “tarafdor” va “qarshi” hukmlari orqali baholang.

Loyihani tayyorlash uchun professor-o‘qituvchi tomonidan quyidagi vazifalar amalga oshiriladi (2.3.2-rasmga qarang).

Loyihalashtirish bosqichlari va vazifalari

Loyihalarning himoyasi “O‘zbekiston tarixi” turkumiga kiruvchi fanlar hamda “Informatsion-analitik kompetentlik asoslari asoslari” maxsus kursidan amaliy mashg‘ulotlar jarayonida o‘tkazildi. Talabalar o‘z loyihalarini himoya qilish jarayonida demonstratsion va tarqatma materiallar tayyorlashdi, shuningdek, loyihaning ijodiy jihati ham baholandi.

Mazkur mavzular tavsiyaviy tavsifga ega bo‘lib, talabalar ko‘rsatilgan yo‘nalishlar doirasida o‘zlari ham erkin ravishda loyiha mavzusini tanlash imkoniyatiga ega bo‘lishdi. Loyihalar individual va kichik guruhlarda bajarildi. “Informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish asoslari” maxsus kursini o‘zlashtirish jarayonida talabalar barcha yo‘nalishdagi mavzular bo‘yicha loyihalar tayyorlashdi.

Mustaqil ish topshirig‘i sifatida egallangan axborotlarini mustahkamlash maqsadida talabalarga esse yozish topshirildi.

Xulosa o‘rnida, informatsion-analitik kompetentlik bo‘lajak mutaxassislarning nafaqat asosiy bilimlar va ko‘nikmalarini egallashlarini, balki izlanishlar va ijodiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan bilimlarni ham egallashni ko‘zda tutadi. Bo‘lajak mutaxassisning informatsion-analitik kompetentlik shakllantirishni biz nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalarining yuqori darajasining, shuningdek, informatsion-analitik faoliyatini tashkil etishga tayyorgarlik sifatida belgilanadi.

Tarixiy xodisalarni atroflicha oqib berish tarixiy voqealarning keltirib chiqargan sabablar va voqealarning mohiyatini tushunib olishga katta yordam beradi. Eng muhimi — faktlar mustahkam ilmiy-nazariy xulosa va umumlashtiruvchi yakunlar chiqarishning asosini tashkil etishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Barbour M. History of K-12 Online and Blended Instruction Worldwide'. Handbook of Research on K-12 Online and Blended Learning. N.P., ETC Press Publ., 2014. – 516 p.
2. Bonk, C.J. & Graham, C.R. (2006). The handbook of blended learning environments: Global perspectives, local designs. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer. — 624 p.
3. Clark, R.T., Mayer, R.E. E-learning and the Science Instruction. San Francisco: Pfeiffer, 2003. – 527 p.
4. Declan Byrne, Blended learning. http://www.trainingreference.co.uk/blended_learning/bldacg1.htm
5. Esyin Chew, Norah Jones, David Turner. Critical Review of the Blended Learning Models based on Maslow's and Vygotsky's Educational Theory, available at: <http://ihlsociety.org/ICHL2008/LNCSProceedings/ICHL2008EsyinChew14pages.pdf> (request date: 08.07.2020).
6. Friesen N. Report: Defining Blended Learning, available at: <https://www.normfriesen.info/papers/DefiningBlendedLearningNF.pdf> (request date: 31.06.2020)
7. Friesen N. Defining Blended Learning, August 2012, available at: <https://www.normfriesen.info/papers/DefiningBlendedLearningNF.pdf> (request date: 21.06.2020)
8. Garrison, D. R., & Kanuka, H Blended learning: uncovering its transformative potential in higher education // Internet and Higher Education. 2004. № 7(2). – pp. 95–105.
9. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
10. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
11. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
12. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.